

3. Синская, Е.Н. Историческая география культурной флоры: (на заре земледелия)/ Е.Н.Синская. –Л.: Колос, 1969.–478 с.

4. Репьев, С.И., Станкевич, А.К., Леокене, Л.В. и др. Культурная флора. Вика. Том IV, часть 2/ С.И.Репьев, А.К.Станкевич, Л.В.Леокене и др.–СПб: ГНЦ-ВИР, 1999.–490 с.

5. Дебелый, Г.А., Гончаров, А.В., Меднов, А.В. и др. Новые сорта яровой вики Московского НИИСХ «Немчиновка»//Зернобобовые и крупяные культуры. –2017.–№ 2.–С. 84-87.

6. Зотиков, В.И., Глазова, З.И., Титенок, М.В. Новый приём выращивания семян яровой вики//Научное обеспечение развития растениеводства. Вестник ОрёлГАУ. –2009.–№ 5.–С. 40-41.

7. Зотиков, В.И., Полухин, А.А., Грядунова, Н.В. и др. Развитие производства зернобобовых и крупяных культур в России на основе использования селекционных достижений// Зернобобовые и крупяные культуры.–2020.–№ 4.–С. 5-17.

8. Зернобобовые и крупяные культуры. –2020.–№ 4.–С. 5-17.

УДК 633.521:631.52

DOI 10.5281/zenodo.20427350

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЛОКНА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА: МЕТОДОЛОГИЯ И СОРТОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF FIBER FLAX QUALITY: METHODOLOGY AND VARIETAL POTENTIAL

А.А. Власова, Т.А. Рожмина

A.A. Vlasova, T.A. Rozhmina

ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», Тверь

FGBSI «Federal Research Center for Bast Fiber Crops», Tver

E-mail: polskoff2014@mail.ru

***Аннотация.** Качество льноволокна становится специализированным параметром для высокотехнологичных отраслей. В статье представлен системный подход к его оценке, объединяющий традиционные физико-механические и перспективные морфологические методы диагностики, начиная с первых этапов селекционного процесса. На основе анализа 19 генотипов выделены лидеры для использования в качестве исходного материала при создании сортов различных направлений использования волокнистого льносырья: элитного текстиля (сорт Атлант), текстиля и качественной целлюлозы (Светоч), биокомпозитнов (v-8744-10) и нетканых материалов (Славный 82).*

***Abstract.** The quality of flax fiber is becoming a specialized parameter for high-tech industries. The article presents a systematic approach to its assessment, combining traditional physical and mechanical methods with promising morphological diagnostics, starting from the first stages of the selection process.*

Based on the analysis of 19 genotypes, the following leaders were selected for use as the initial material in the creation of varieties for various uses of fiber flax: elite textiles (Atlant variety), textiles and high-quality cellulose (Svetoch), biocomposites (v-8744-10), and non-woven materials (Slavny 82).

Ключевые слова: лён-долгунец, качество волокна, морфологические методы.

Keywords: fiber flax, fiber quality, morphological methods.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» (тема № FGSS-2024-0005).

The work was carried out with the support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation as part of the State Assignment of the Federal Scientific Center for Bast Fiber Crops (topic No. FGSS-2024-0005).

ВВЕДЕНИЕ

Льноволокно, обладающее уникальным сочетанием гигиенических и прочностных свойств, сегодня переживает период технологического ренессанса. Традиционно ассоциируемое с текстильной промышленностью, оно превратилось в стратегическое сырьё для производства «зелёных» композитов, биомедицинских материалов и высококачественной целлюлозы [2,3]. Расширение спектра применения формирует принципиально новый запрос: универсальное понятие «качественное волокно» более не существует. Каждое направление предъявляет собственные, зачастую противоречивые требования к параметрам волокна.

Ключевое противоречие современного льноводства заключается в разрыве между агрономической практикой и запросами переработчиков. Классические способы определения номера волокна и его физико-механических свойств применимы лишь к готовому сырью, что делает их непригодными для ускоренного отбора в селекции [4]. Решением этой проблемы является разработка и внедрение методов ранней диагностики, основанных на анализе морфологических признаков растений, что позволяет проводить браковку неперспективных генотипов уже на стадии единичного стебля.

Цель данной работы — представить комплексную методологию оценки качества льноволокна, интегрирующую традиционные физико-механические испытания и современные морфологические методы раннего прогнозирования, а также на основе этой методологии провести сравнительный анализ генотипов льна-долгунца для выявления источников специализированного качества.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнялись в 2022–2024 годах на опытном поле ФГБНУ ФНЦ ЛК (Тверская область). Объектом изучения стали 19 сортов и

селекционных линий льна-долгунца из мировой коллекции центра, различающихся по прядильной способности волокна. В качестве стандартов использовались сорт Оршанский 2 (первая группа) и Славный 82 (четвёртая группа).

Комплексная оценка включала две группы методов. Физико-механические методы (применимы к готовому волокну): определение номера трепаного волокна (ГОСТ 10330-76), разрывной нагрузки, гибкости, линейной плотности и расчётного показателя — относительной разрывной нагрузки пряжи (ОРНр). Разделение образцов на группы по прядильной способности осуществлялось на основании отклонений величины ОРНр от стандарта Оршанский 2: первая группа (отличная) — 96–100%, вторая (хорошая) — 91–95%, третья (удовлетворительная) — 86–90%, четвёртая (низкая) — 85% и менее [1].

Морфологические методы (ранняя диагностика) включали: техническую длину стебля, диаметр, «мыклость», «сбежистость», длину междоузлий и длину элементарных волокон. Ценность данных показателей заключается в установленных положительных корреляциях технической длины, мыклости и длины элементарных волокон с номером трепаного волокна и его прядильными свойствами [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проведённый анализ позволил чётко дифференцировать изученные генотипы по их целевому назначению. Безусловным лидером и современным эталоном отечественной селекции является сорт Атлант, выведенный специалистами ФНЦ ЛК. Он продемонстрировал наивысшие интегральные показатели: номер трепаного волокна — 14,1 (наивысший в выборке), разрывная нагрузка — 20 кгс, ОРНр — 16,5 гс/текс (первая группа), техническая длина стебля — 87,6 см, длина элементарных волокон — 17,0 мм. Атлант формирует исключительно тонкое, ровное и прочное волокно, пригодное для выработки высококачественной пряжи и тканей премиум-сегмента. Его главное преимущество — гармоничное сочетание всех ключевых признаков качества без компромисса между количеством и качеством.

Особое место занимает легендарный сорт Светоч. При относительно невысоком номере волокна (10,2) он демонстрирует исключительные физико-механические свойства: разрывная нагрузка 20 кгс, гибкость 54 мм, линейная плотность 2,65 текс (высокая тонковолокнистость) и ОРНр 16,4 гс/текс (первая группа). Светоч доказывает, что номер волокна не является исчерпывающей характеристикой качества, а его прядильная способность остаётся эталонной. Цилиндрическая форма стебля (сбежистость 0,5 мм) обеспечивает равномерную вы-

лежку, что делает его ценным для производства высококачественной целлюлозы и медицинских материалов.

В контексте импортозамещения особый интерес представляет китайский генотип v-8744-10. При умеренном номере трепаного волокна (8,6) он обладает уникальными морфологическими характеристиками: рекордная длина элементарных волокон (17,0 мм), высокая тонковолокнистость (линейная плотность 2,17 текс), отличная мыклость (713,0 ед.) и высокая удельная прочность (ОРНр 15,8 гс/текс, вторая группа). Эти свойства делают его идеальным кандидатом для использования в биокompозитах, где ключевыми являются прочностные характеристики и длина волокна.

Сорт Могилевский 2 представляет собой пример надёжного, технологичного генотипа. Его номер волокна (10,4) и ОРНр (16,1 гс/текс, вторая группа) находятся на стабильном уровне. Главное достоинство сорта — исключительная гибкость (60 мм), лучший показатель среди всех изученных генотипов, что обеспечивает эластичность волокна и снижает обрывность при прядении [5].

В четвёртую группу прядильной способности (низкое качество) вошли сорт Славный 82, а также зарубежные образцы Мерилин и Агата. Славный 82, обладая ценными агрономическими свойствами (скороспелость, высокое содержание волокна), демонстрирует крайне низкие физико-механические показатели: разрывная нагрузка 10 кгс (в 2 раза ниже Атланта), гибкость 39 мм, линейная плотность 3,95 текс (огрублённое волокно). Эти генотипы могут использоваться лишь в самых нетребовательных секторах переработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный сортимент льна-долгунца представляет собой дифференцированную систему, где каждый сорт имеет чётко очерченную нишу. Проведённые исследования позволили определить направления использования генотипов в процессе селекции: Атлант - для производства элитного текстиля; Светоч - как генетический эталон для высококачественного текстиля и целлюлозы; v-8744-10 - ценный донор тонковолокнистости, удельной прочности для биокompозитов и Могилевский 2 - текстиля; Славный 82 - для получения нетканых материалов.

Разработанный методический подход, основанный на корреляции морфологических признаков единичных растений с итоговыми технологическими показателями, предоставляет точный и оперативный инструмент для селекции. Дальнейшее развитие этого подхода, включая цифровизацию измерений и внедрение методов машинного обучения, позволит вывести агротехническое сопровождение сортов на принципиально новый уровень.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградова Т.А., Кудряшова Т.А., Козьякова Н.Н. Анализ сортов льна-долгунца по выходу и качеству волокна при переработке льнотресты // Аграрный вестник Урала. – 2023. – Т. 23. – № 6. – С. 2-12. – DOI 10.32417/1997-4868-2023-235-06-2-12.
2. Герасимова Е.Г., Павлова Л.Н., Кудрявцева Л.П., Рожмина Т.А., Пролетова Н.В. Этапы создания нового сорта льна-долгунца с высокими прядильными свойствами // Кормопроизводство. – 2023. – № 9. – С. 11-15. – DOI 10.25685/KRM.2023.9.2023.010.
3. Мигулев П.И., Черников В.Г., Ростовцев Р.А., Андрощук В.С. Лен: проблемы и перспективы / Инновационные подходы к развитию науки и производства регионов: материалы Национальной научно-практической конференции, 2019. – С. 199-201.
4. Рожмина Т.А., Мельникова Н.В., Дмитриев А.А., Виноградова Е.Г., Герасимова Е.Г., Андреева И.А., Мясникова А.В., Польскова А.А. Поиск перспективных генотипов льна-долгунца с высоким качеством волокна // Достижения науки и техники АПК. – 2024. – Т. 38. – № 10. – С. 70–75. – DOI: 10.53859/02352451_2024_38_10_70.
5. Рожмина Т.А., Яньшина А.А. Изменчивость содержания волокна в стеблях у различных сортов льна-долгунца // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2023. – Т. 24. – № 4. – С. 562-571. – DOI 10.30766/2072-9081.2023.24.4.562-571.

УДК 633.18.03

DOI 10.5281/zenodo.20427398

ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ СЕМЕНАМИ РИСА СОРТА РАПАН-2 STUDY OF THE RATE OF WATER ABSORPTION BY RICE SEEDS OF THE RAPAN-2 VARIETY

Е.Ю. Гненный

Е. Ю. Gnennyu

*ФГБНУ «Федеральный научный центр риса» Россия, Краснодар,
Белозерный,
FSBSI «Federal Scientific Rice Centre» Belozerny, Krasnodar, Russia
E-mail: o.gnennyu@mail.ru*

Аннотация. В статье представлены результаты исследования динамики поглощения воды семенами риса сорта Рапан-2. Определялась масса семян до замачивания и после 6, 12 и 30 часов набухания. Рассчитан относительный прирост массы, отражающий интенсивность водопоглощения. Установлено, что наибольшая скорость поглощения воды наблюдается в первые 6–12 часов, после чего процесс замедляется. Полученные данные свидетельствуют о хорошем физиологическом состоянии семян и их потенциально высокой